

महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वज्ञानाची वर्तमान प्रस्तुती

डॉ. एच. टी. सातपुते

प्राचार्य, माधवराव पाटील महाविद्यालय पालम जि. परभणी ४३१७२० महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: drhtsatpute@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

भारताचे राष्ट्रपिता म्हणून महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जगभर जसे प्रसिद्ध आहेत तसेच ते विसाव्या शतकातील महत्त्वाचे तत्त्वज्ञ म्हणूनही ओळखले जातात. ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणाला विरोध करून अहिंसात्मक आंदोलनातून त्यांनी भारतीय स्वतंत्र्यसंग्रामाचे नेतृत्व केले. सामान्य माणूस आणि कष्टकरी वर्गाला सन्मानाचे नागरी हक्क आणि स्वातंत्र्य प्राप्त झाले पाहिजे यासाठी त्यांनी आपल्या तत्त्व चिंतन आणि सत्याग्रहाच्या माध्यमातून विविध आंदोलने यशस्वी केली. त्याचप्रमाणे जगातील स्वातंत्र्यहीन वर्गाला प्रेरणा देत शाश्वत जीवन जगण्याचे तत्त्वज्ञान दिले. त्यालाच गांधीवाद म्हणून जगभरात ओळखले जाते.

महात्मा गांधी यांच्या कार्याचा अवकाश फक्त राजकारणापुरता सीमित नव्हता तर त्याला सामाजिक आणि आध्यात्मिक अधिष्ठान होते. त्यांच्या तत्त्वज्ञानामध्ये शरीरशुद्धी आणि आत्मशुद्धी हे महत्त्वाचे विचार समाविष्ट झालेले आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही भारताला महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वज्ञानाची वर्तमान काळात कास धरावी लागत आहे यातच त्यांच्या विचारांचे चिरंतन स्वरूप आपल्याला दिसून येते.

धार्मिक आणि सामाजिक विचारांच्या माध्यमातून महात्मा गांधी यांनी एकसंघ भारत बांधला आणि उभा केला म्हणून ते राजकारणात राहून राजकारणात नव्हते तर ते अध्यात्मात होते. त्याचप्रमाणे ते अध्यात्मात असून अध्यात्मात नव्हते तर ते राजकारणात होते असे त्यांचे एकूण व्यामिश्र व्यक्तिमत्व असल्यामुळे गांधीवादाबद्दल भारतात विविध पद्धतीने साधक बाधक विचार प्रकट झाले आहेत.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे

१. महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वज्ञानाची पुनर्रचर्चा करणे.
२. महात्मा गांधी यांचे वर्तमानाशी सुसंगत तत्त्वज्ञान अभ्यासणे.
३. महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वज्ञानातील मूलभूत तत्व शोधणे.
४. वर्तमान काळ आणि महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वज्ञानाची सांगड घालणे.

शोधनिबंधाची गृहितके

१. महात्मा गांधी यांचे तत्त्वज्ञान शाश्वत तत्त्वज्ञानाचा भाग आहे.
२. महात्मा गांधी यांचे तत्त्वज्ञान वर्तमान काळाशी सुसंगत आहे.
३. महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वज्ञानातून मानवी जीवनसमृद्ध झाले आहे.
४. महात्मा गांधी यांच्या अहिंसेच्या तत्त्वातून वर्तमान जग शांततेचे जीवन जगत आहे.

शोध निबंध लेखन पद्धती

प्रस्तुत शोधनिबंध हा दुय्यम साधनसामग्रीवर आधारित आहे. म्हणून हा शोध निबंध उपयोजित संशोधन पद्धतीचा अवलंब करून लिहिण्यात आलेला असून या शोधनिबंधासाठी विविध संदर्भ ग्रंथ आणि विश्वकोश, विविध नियतकालिके यांचा उपयोग करण्यात आलेला आहे.

शोधनिबंधाचे स्वरूप

या शोध निबंधाचे प्रयोजन महात्मा गांधी यांच्या विचार आणि तत्त्वज्ञानाची चिकित्सा करणे नाही तर तो त्यांच्या विचाराचे वर्तमान काळाशी असलेले घनिष्ठ नाते अधिक उजागर करणे हा आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून वर्ण संघर्षाचा लढा यशस्वी केल्यानंतर महात्मा गांधी यांनी भारतातील ब्रिटिश वसाहतवादी सत्तेच्या विरोधात देशातील सर्वहारा वर्गाला आणि समाजाला एकत्र करून भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा यशस्वीपणे लढला. भारतासारख्या बहुजातीय आणि बहुधर्मीय देशात एकसंघपणा निर्माण करणे ही साधारण बाब नव्हती, ती त्यांनी भारतातील मूळ अध्यात्म आणि सांस्कृतिक विचार व तत्त्वांच्या माध्यमातून स्वतःचे तत्त्वज्ञान विकसित करून साधली.

1921 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची पूर्ण सूत्रे आपल्या हातात घेतल्यानंतर त्यांनी राजकीय लढयासोबत देशातील विविध ज्वलंत सामाजिक प्रश्नांना हात घातला. त्यात अग्रक्रमाने दारिद्र्य निर्मुलन, आर्थिक स्वावलंबन, स्त्री समतेचा पुरस्कार, सर्वधर्मसमभाव आणि अस्पृश्यता निवारण यातून त्यांचे रामराज्य व स्वराज्याचे तत्त्वज्ञान उभे राहिले

वर्तमान काळ हा जागतिक अशांतता व युद्धजन्य स्थितीचा आहे. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम, ज्यू आणि मुस्लिम हा वाद तिसऱ्या महायुद्धाकडे जगाला नेणारा आहे .या सर्व जागतिक परिस्थितीला जगातला भांडवलदार श्रीमंत वर्ग जबाबदार असून; हिंसेच्या माध्यमातून शस्त्रास्त्रे विकणे व प्रचंड नफा कमावणे. त्यातून भौतिक सुख प्राप्त करणे .अशा या वर्तमान

भांडवली विचारामुळे एका युद्धातून दुसऱ्या युद्धाचा जन्म आणि त्यातून मानवी संहार जगासाठी चिंतेचा विषय आहे. या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी व धार्मिक धुर्वीकरण रोखण्यासाठी गांधीजींचा 'ईश्वर अल्ला तेरो नाम सबको संमती दे भगवान ' हा तात्विक विचार तारणारा आहे.

1940 नंतर भारतात सत्ता गाजविणाऱ्या ब्रिटिशांनी धार्मिक तत्त्वावर द्विराष्ट्रवादाचे संकट उभे केले. त्यावेळी गांधींनी घेतलेली भूमिका मानवतावादी तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर संपूर्ण जगात स्वीकारली जाते. पीडित आणि शोषित समूहाला जगण्याचा अधिकार प्राप्त झाला पाहिजे याच्यासाठी गांधींनी तत्कालीन कालखंडातील घेतलेली भूमिका त्यांच्या एकूण आत्मिक तत्त्वज्ञानाचे मूर्त रूप होते. महात्मा गांधी यांचा सत्य आणि अहिंसा या तत्त्वावर प्रचंड असा विश्वास होता, म्हणून त्यांनी कुठल्याही धर्माच्या व जातीच्या कट्टर समर्थनाला वा मूलतत्त्वाला कायम विरोध केलेला आहे. त्यातूनच त्यांची नथुराम गोडसे सारख्या माथेफिरुने गोळ्या घालून हत्या केली.

सत्याग्रहाच्या माध्यमातून सत्याचा पुरस्कार करणे हे गांधींचे मूलगामी तत्व विसाव्या शतकात वसाहतवादी गुलामगिरीत असणाऱ्या गुलामांना स्वातंत्र्याची पहाट दाखविणारे ठरले .अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, आस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन (निर्भयता) सर्वधर्मसमभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यतेचा त्याग या तत्त्वांना गांधींनी आधारभूत मानत मानवी जीवन निर्भय बनण्याचा मार्ग मोकळा केला .या तत्त्वज्ञानातून निर्माण झालेले अहिंसात्मक आंदोलन गांधीजी यांच्या विचारांची फलनिष्पत्ती होती .म्हणून जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन म्हणतो की " असा हाडामासाचा माणूस या भूतलावर होऊन गेला यावर पुढच्या पिढ्यांचा विश्वास बसणार नाही "

महात्मा गांधी यांच्या विचारावर गौतम बुद्ध आणि वर्धमान महावीर यांच्या विचाराचा प्रभाव असला तरी ते अस्तिक वादाकडे झुकले होते .म्हणून ते ' माझे सत्याचे प्रयोग ' या आत्मचरित्रात सत्याची व्याख्या करताना म्हणतात ' सत्य हेच परमेश्वर आहे 'असे असले तरी असले तरी गांधीजींचा परमेश्वर दगड -धोंड्यात किंवा प्रार्थना स्थळात सापडत नाही तर तो सत्य वर्तनातून प्रतीत होतो याचीच आजही जगाला गरज आहे.

जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असताना त्यांनी अवलंब केलेले अहिंसेचे तत्व सर्वांकष आनंदी मानवी जीवनासाठी वर्तमानातही प्रमाणभूत आहे. परंतु या तत्त्वाचा पुरस्कार करत असताना या तत्त्वावरील लागणारी प्रचंड श्रद्धा आणि धैर्य व्यक्तीजवळ असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे .म्हणून ते भेकडाच्या अहिंसेला विरोध करतात तर त्यांची अहिंसा ही शूरांची अहिंसा आहे. हे सर्वप्रथम आपण समजून घेतले पाहिजे .त्यांनी आपल्या 'मॉरल बेसिस ऑफ व्हेजिटेरिअनिझम ' या ग्रंथात प्राणी हत्येचा निषेध करत शाकाहाराचा पुरस्कार केलेला आहे. मद्य, मांस व स्त्री यापासून प्रत्येक व्यक्तीने दूर राहिले पाहिजे असे ते मत प्रतिपादित करतात.

गांधीजींचे तत्त्वज्ञान त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून जसे व्यक्त होत होते तसेच ते त्यांच्या विविध प्रकारच्या लेखनातून प्रकट झालेले आहे .त्याचा वर्तमान काळाशी अन्वय जोडत आपण समकालीन प्रश्नांना निष्कासित केले पाहिजे .त्यांच्या तत्त्वज्ञानावर जैन आणि बौद्ध दर्शनाचा जसा प्रभाव होता तसाच भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञानाचाही प्रभाव राहिलेला आहे.

सातत्याने शोषण विरहित मानवी जीवनाचा पुरस्कार गांधी यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानातून केल्यामुळे एकविसाव्या शतकात देशातील व जगातील मूलतत्त्ववादाने त्यांना मारण्याचा अनेक वेळा विचाराच्या माध्यमातून प्रयत्न केला पण महात्मा गांधी यांनी सांगितलेला सत्याचा शाश्वत मार्ग व सिद्धांत आजही जागतिक मानवी समूहाला गरजेचा आहे म्हणून गांधी कधीच मरत नाही .हेच अंतिम सत्य त्यांच्या तत्त्वज्ञानातून सिद्ध होते.

संदर्भ सूची

१. गांधी मोहनदास करमचंद, माझे सत्याचे प्रयोग
२. लाल विनय ,हे राम :राजकारण गांधीजींच्या शेवटच्या शब्दाचे ' हुमन स्केप प्रकाशन
३. गांधी मोहनदास करमचंद ,हिंद स्वराज्य
४. गांधी मोहनदास करमचंद,सत्याग्रह विचार
५. कुरंदकर नरहर , आकलन ,देशमुख आणि कंपनी पुणे